

Соломія ДРОШ

студентка групи ЕКС41-с

Львівський національний університет імені Івана Франка

Науковий керівник:

Наталія КОЗЬМУК

кандидат економічних наук, доцент

Львівський національний університет імені Івана Франка

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

В умовах воєнного стану в Україні особливої актуальності набуває проблема соціально-гуманітарного розвитку інформаційного суспільства. Інформаційні технології сьогодні відіграють не лише роль засобу комунікації, а й стають визначальним чинником у збереженні національної ідентичності, зміцненні соціальної згуртованості та забезпеченні інформаційної і національної безпеки. Актуальність теми підтверджується тим, що інформаційне суспільство дедалі більше впливає на політичні, економічні та культурні процеси, а в умовах війни воно перетворюється на інструмент протидії агресії та мобілізації громадян.

Аналіз наукових досліджень свідчить, що значний внесок у вивчення феномену інформаційного суспільства зробили зарубіжні вчені, зокрема М. Кастельс [1], Е. Тоффлер [2] та інші. Їхні праці присвячені дослідженню трансформаційних процесів у суспільстві під впливом глобалізації та цифровізації. Українські науковці, серед яких важливе місце займають дослідження В. Горбуліна, зосереджують увагу на проблемах інформаційної безпеки та гібридних загроз [3]. Водночас у сучасній науковій літературі ще недостатньо розкрито специфіку соціально-гуманітарного розвитку інформаційного суспільства саме в умовах воєнного стану, що зумовлює необхідність подальших досліджень.

Невирішеним залишається питання поєднання воєнних потреб держави з необхідністю збереження гуманітарних і демократичних засад суспільства. Складність полягає також у забезпеченні балансу між відкритістю цифрового простору та потребою протидії ворожим інформаційним впливам. Саме ця суперечність визначає наукову новизну і практичну значущість даної проблематики.

Метою дослідження є виявлення особливостей соціально-гуманітарного розвитку інформаційного суспільства України в умовах воєнного стану та окреслення шляхів його подальшої трансформації.

Проведений аналіз показує, що цифрові платформи та соціальні мережі виконують роль важливого механізму мобілізації та консолідації суспільства. Освітні й культурні процеси значною мірою перемістилися в онлайн-середовище, що вимагає нових підходів до формування цифрової етики, забезпечення кібербезпеки та захисту особистих даних. В умовах війни саме інформаційні технології стали головним каналом донесення державних повідомлень, організації волонтерського руху, міжнародної підтримки та

координації гуманітарних ініціатив. Водночас зростає потреба у розвитку медіаграмотності, критичного мислення та стійкості громадян до дезінформаційних атак. Соціально-гуманітарний вимір інформаційного суспільства проявляється також у психологічній підтримці населення, збереженні культурної спадщини та формуванні суспільної солідарності, що має стратегічне значення для перемоги та відбудови країни.

У сучасних умовах особливої уваги потребує освітня сфера, яка стикається з новими викликами. Масовий перехід до дистанційних форм навчання зумовлює необхідність переосмислення методів викладання, створення цифрових освітніх ресурсів та формування у студентів компетентностей, необхідних для життя в умовах цифрової економіки. Разом з тим, освіта виступає потужним чинником підтримки психоемоційного стану молоді, адже дозволяє зберігати відчуття стабільності та перспективи навіть у часи війни.

Культурна сфера також зазнала трансформацій. Онлайн-концерти, віртуальні виставки та цифрові архіви стали важливим засобом збереження національної спадщини й водночас інструментом міжнародної комунікації, що сприяє формуванню позитивного іміджу України у світі. Разом із тим, цифрова культура стикається з ризиком інформаційних атак, спробами знищення чи підміни культурних смислів, тому потребує посиленої уваги з боку держави та громадянського суспільства.

Не менш значущим є аспект психологічної підтримки населення. Використання інформаційних технологій у сфері психотерапії, онлайн-консультацій та створення платформ взаємодопомоги дозволяє забезпечити доступ до фахової допомоги навіть у найскладніших умовах. Інформаційне суспільство у цьому контексті виконує гуманітарну функцію, допомагаючи долати наслідки війни та формуючи середовище соціальної стійкості.

Таким чином, соціально-гуманітарний розвиток інформаційного суспільства в умовах воєнного стану є багатограним процесом, який охоплює освітній, культурний, психологічний та безпековий виміри. Він потребує узгоджених дій держави, наукової спільноти та громадянського суспільства для вироблення ефективних стратегій цифрового розвитку. Узагальнення результатів дозволяє зробити висновок, що соціально-гуманітарний розвиток інформаційного суспільства в умовах воєнного стану потребує інтеграції стратегій національної безпеки з гуманітарними ініціативами, спрямованими на підтримку населення, розвиток освіти та захист культурних цінностей.

Подальші наукові дослідження мають бути зорієнтовані на вироблення моделей стійкого інформаційного суспільства, здатного ефективно функціонувати навіть у кризових умовах, забезпечуючи при цьому баланс між воєнними викликами та гуманітарними потребами.

Література:

1. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell, 2010
2. Тоффлер Е. Третя хвиля. Київ: Вид-во АСТ, 2004.

3. Горбулін В. Інформаційна безпека України в умовах гібридної війни. Стратегічні пріоритети. 2017. №2.